

LA *TRANSLATIO STUDII* I LA *TRANSLATIO IMPERII*: PARAULA, ORIGEN I TEMPS FINALS EN ARNAU DE VILANOVA I FRANCESC EIXIMENIS

THE *TRANSLATIO STUDII* AND THE *TRANSLATIO IMPERII*: WORD, ORIGIN, AND END TIMES IN ARNAU DE VILANOVA AND FRANCESC EIXIMENIS

Robert March Tortajada¹

Fechas de recepción y de aceptación: 29 de mayo de 2025 y 26 de agosto de 2025

DOI: https://doi.org/10.46583/specula_2025.14.1218

Resum: En aquest article, amb la intenció d'aproximar-nos i reflexionar la *translatio studii* i la *translatio imperii*, partim, principalment, de Fritz (2004), Renedo (2010, 2012) i Fenzi (2015), per a entendre com l'intel·lectual medieval hauria influït en la transmissió del saber –pròxima, sovint, a les esferes de poder–, i com aquest s'hauria pensat tot tenint al cap la noció d'un origen. Pel que afecta a la literatura medieval catalana, hem atés algunes aportacions tant d'Arnau de Vilanova com de Francesc Eiximenis. En relació amb el primer, hem considerat la *Confessió de Barcelona*, en què el metge medieval al·ludeix els temps finals. En canvi, per al segon, *Lo Crestià*, allà on el franciscà ens presenta la ciutat com a espai per a la consciència i, alhora, com a lloc de comunió.

Paraules clau: origen, literatura catalana medieval, transferència del coneixement, Arnau de Vilanova, Francesc Eiximenis.

¹Universitat d'Alacant – IIFV. Adreça postal: Departament de Filologia Catalana. Facultat d'Educació. Universitat d'Alacant. Carretera Sant Vicent del Raspeig s/n, 03690, Sant Vicent del Raspeig (Alacant). ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-6529-8835>. E-mail: robert.march@ua.es. Aquest article s'ha realitzat al si del projecte *Arnau de Vilanova, entre medicina y religion: manuscritos, edicion y base de datos*, PID2023-146830NB-I00, finançat pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Agencia Estatal de Investigación (Proyectos de Generación de Conocimiento y Formación de Investigadores Predoctorales, Convocatòria 2023).

Abstract: In this article, with the intention of approaching and reflecting on the *translatio studii* and the *translatio imperii*, we mainly start from Fritz (2004), Renedo (2010) and Fenzi (2015), to understand how the medieval intellectual would have influenced the transmission of knowledge –often close to the spheres of power– and how this would have been thought of while keeping in mind the notion of an origin. As far as medieval Catalan literature is concerned, we have considered some contributions from both Arnau de Vilanova and Francesc Eiximenis. In relation to the former, we have considered the *Confessió de Barcelona*, in which the medieval doctor alludes to the end times. On the other hand, for the latter, *Lo Crestià*, where the Franciscan presents the city as a possible space for consciousness and, at the same time, as a place of communion.

Keywords: origin, medieval Catalan literature, knowledge transfer, Arnau de Vilanova, Francesc Eiximenis.

1. INTRODUCCIÓ

Allà on l'èsser humà ha desitjat mantindre el poder, potser ha sentit la necessitat d'establir què ha de ser digne de ser recordat, almenys, dins la comunitat a la qual pertany (March i Haba-Osca, 2024, p. 146). I és en aquest sentit que Sabaté es demana per qui decideix què ha de formar part de la memòria a transmetre (1997, p. 31). Si atensem els inicis de la literatura catalana, és clar que ben aviat –allà pels volts del segle XIII– hi podem parlar d'una consciència lingüística que, alhora, ens serveix per a reflexionar no ja sobre la llengua del nostre passat medieval, sinó per a rumiar com han estat pensats els discursos per tal de ser comunicats. És a dir, entendre que la seua finalitat, més enllà de moure's, inclús, en el terreny de la didàctica, ha estat també la de garantir la pervivència de la transmissió dels missatges i, per descomptat, establir una moral en què, si hom s'hi demanava per uns orígens –que poden ser entesos com a fundadors–, també podien pensar-se per tal de preparar-se i guarir-se en els temps finals.²

²Per al context medieval anglosaxó i, més concretament, en relació amb *Beowulf* i la transmissió de la memòria, així com del pas de l'oralitat a l'escriptura, vegeu March i Haba-Osca (2023).

Sembla que els intel·lectuals medievals, en poder, sotmetien els textos al màxim control, i poc importa ja si parlem d'un orador o d'un escriba. Allò que més aviat interessa és pensar les relacions entre qui escriu i les instàncies de poder a què s'adreça i de les quals, potser, inclús beu, tal com pogué fer Eihnard, el biògraf de Carlemany, en escriure la *Vita Karolis*, o Suggester, l'abat de Saint Denis, en el *Liber de rebus in administratione sua gestis*. I és en casos com aquests que pensem que és de gran vàlua considerar conceptes com la *translatio studii* i la *translatio imperii*, que, des de parers propers, han reflexionat Fritz (2004), Renedo (2010, 2012) i Fenzi (2015). És a dir, atendre el vincle amb què hom va establir un relat amb les generacions precedents, tot just, per a les següents. Per a nosaltres, si escau, malgrat el temps.

De fet, si, d'una banda, l'origen s'ha vinculat tant amb la catàstrofe com amb els càstigs divins, així com amb Adam i els seus descendents; d'altra, el lligam hauria estat conjuminat al naixement de les ciutats, bé com a espais geogràfics –perquè hom esdevinga cristià ací–, bé per a entendre-les com a llocs en què s'hi dona la transmissió del saber. Si entre l'un i l'altre focus remetem a autors com Francesc Eiximenis, també paga la pena fer-nos ressò del pensament de mestre Arnau, en aquest cas, el que bolcà en la *Confessió de Barcelona*.

2. EL DILUVI UNIVERSAL, UNA MENA DE NAIXEMENT

Tot reflexionant al voltant de la transmissió del coneixement i pensant la manera amb què hom ha bescanviat la cultura amb l'altre, Fritz (2004) no dubta a parlar-nos del Diluvi Universal, però, en tant que punt de partida, més o menys, civilitzat. És des d'aquesta mirada que l'investigador ens convida a atendre la catàstrofe, així com el càstig amb què Déu encomanà Noé perquè construïra una arca capaç de posar sans i estalvis persones i animals: “El Senyor digué a Noé: -Veig que tu ets l'únic home just d'aquesta generació. Entra en l'arca amb tota la teua família. De cada espècie d'animals purs pren-ne set parelles, cada mascle amb la femella; però, dels impurs, una sola parella” (Gn 7, 1-2). Ara bé, tot abans, Déu havia enunciat: “He decidit de posar terme a la vida de tots els hòmens. Per culpa d'ells, la terra és plena de violències; per això vull exterminar-los de la terra” (Gn 6, 13). Al nostre parer, tot seguint Fritz, l'interés rau en entendre les referències bíbliques sota una perspectiva

que no s'allunya massa de la intencionalitat de salvaguardar-ne la memòria, sobretot, per als cristians, la qual aspira a ser universal, és clar. Dites paraules prenen forma, concretament, com a conseqüència de l'enunciació de l'Antic Testament. I, si llegim bé, és en aquesta línia que Fritz atén els descendents de Caïn, ultra la mera supervivència, que concreta tot esmentant que el saber està en deute tant amb les arts liberals com amb la música:

Les deux fils de Lamech, Jubal et Tubal, inventeurs de la musique pour le premier, de l'art de la métallurgie pour le second d'après Genèse, 4, 21-22. Les Caïnites ne tarderont pas à être engloutis par les eaux du Déluge dans une scénographie pathétique [...] mais ils auront auparavant le temps d'édifier des colonnes de marbre et de terre pour y conserver les arts qu'ils avaient inventés; les descendants de Caïn mourront, mais leur savoir survivra au Déluge: ces colonnes assureront la *translatio studii*, tout comme l'Arche assurera la continuité de l'humanité et des créatures. (Fritz, 2004, pp. 127-128)

Si no anem errats, Fritz (2004) no únicament entén l'arca com una mena de continent en benefici de la humanitat, sinó que la percep com a garant per a la transmissió del coneixement. Com a potència, perquè el saber esdevinga tradició des d'un origen estant (gènesi), en què el saber d'aleshores es concentra en la seua totalitat: la transferència de la història, amb llegenda inclosa, que faria de la *translatio* un acte polític, on Déu roman al bell mig de la circumferència, tant dins com fora, en l'abans i en el després.

En testimoniar els inicis del cristianisme, Fritz segueix sant Isidor de Sevilla, Hug de sant Víctor –i la interpretació que el cardenal de Saxònia realitzà sobre el Zoroastre, així com Nemrod –net de Cam, besnet de Noé i constructor de Babilònia–; i també Flavi Josep, un historiador jueu del segle I per a qui la necessitat de salvaguardar el saber del món antic caldria cercar-la, inclús, abans del Diluvi Universal (2004, p. 128), abans del mite. En tot cas, un dels orígens en què també es capbussà l'Edat Mitjana el trobem en el Renaixement carolingi, amb la posterior vernaculatització de les llengües, així com en els intents i els reptes, per part de l'escolàstica, a l'hora de conjuminar la fe amb la raó.

L'Església no va dubtar a servir-se de la llengua vernacular per a garantir la difusió i el manteniment de la seva mediació cultural i moral en les noves condicions socials, es traduïren les Escripures i altres textos al vulgar i s'hi

redactaren obres apologètiques i catequístiques, malgrat que el llatí continuà essent la llengua sagrada de la litúrgia i de la teologia. Per això, no ha d'estranyar que les obres científiques que llavors es traduïren o s'escrivien en vulgar tinguessin un caràcter eminentment pràctic, tot reservant el llatí per a la reflexió i el comentari escolàstic i, en general, per a les obres que no tenien una aplicació immediata. Per això, moltes de les obres pertanyents al món de la tècnica se serviren sovint del vulgar, encara que la transmissió d'aquests coneixements fos eminentment oral. (Cifuentes, 2006, p. 37)

En certa mesura, els intel·lectuals medievals se sentien com una mena de transmissors elegits que, a poc a poc, abandonaven el llatí per tal de fer servir el vulgar, tal com feren Ramon Llull o Arnau de Vilanova, que usaren una llengua o una altra, així com un gènere o un altre, segons l'audiència que tenien al davant. En efecte, amb els seus textos, iniciaven una altra manera de veure el món.³ Tanmateix, ultra les creences i la racionalitat, de l'herència de Grècia i Roma al Cristianisme, el pensament d'Aristòtil acabà per quallar.

La relació que hom va establir amb les arts medievals s'hi donà perquè aquestes no s'hi presentaren com a territori de l'home, sinó, en paraules de Fritz, com a “don de Dieu à Adam et aux premiers homes” (2004, p. 142), raó per la qual l'estudiós remet a la llegenda dels dos pilars amb què la tradició judeocristiana dotà de sentit un contingut que s'hauria transmés com si d'un costum es tractara, i sempre que l'*origen* haja romàs al servei de l'escriptura.

Toute l'humanité est héritière du savoir des patriarches. Seule compte la continuité de la translation scripturaire. Les écritures sont en fait plus importantes que le support, assez vague ici: il n'est fait aucune mention des colonnes; seul apparaît le matériau: brique et marbre. (Fritz, 2004, p. 144)

3. UN COS AL SERVEI DE DÉU I LA LLENGUA: *LA TRANSLATIO* I *L'STATU QUO*

En llegir el *Dotzé de Lo Crestià* assistim a l'*enciclopèdia* amb què hom pot aprofundir en la cosa pública i també en la noció de la ciutat, segons va pensar fra Eiximenis, una mena de madeixa, allà on l'espai urbà és

³ Pel que fa a la vernacularització de la llengua catalana, sobretot en relació amb l'obra espiritual de Vilanova, vegeu Mensa i Valls (2012, pp. 45-56).

habitat: la ciutat com a cos i “el cos humà com a obra de Déu” (Montesinos i Martínez, 2010, p. 166). I, al remat, tot plegat, *text*. Renedo ens ofereix els grans temes desenvolupats pel menoret gironí, així com les vies de coneixement que haurien configurat les *urbs*, relacionades amb la predicació, però també amb les xarxes escolars i, per descomptat, l’aprenentatge que pot adquirir-se gràcies a les experiències junt amb l’altre (2012, p. 82). És clar que el moll de l’os rau en entendre la importància de les ciutats per part del franciscà –açò és, demanar-se per quin era i hauria de ser el seu paper com a espais de comunitat–, però, sobretot, atendre el paral·lelisme que pot establir-se entre viure la ciutat i el fet d’assumir Crist per part d’aquells que esdevenen ciutadans. És en aquest sentit que fra Eiximenis, tot citant sant Pau, esmenta:

E aquesta amor de la cosa pública donà a entendre sant Pau, *Ad Romanos, XII*, quan dix: *Multi unum corpus sumus in Christo: singuli autem alter alterius membra*; e vol dir: ‘quan nós, cristians, pensam que tots som una comunitat e un cos espiritual, del qual Jesucrist és cap, molt nós deu açò inclinar que la u ajut a l’altre, e tots ensems a la cosa pública, així com en lo cos nostre veem que la un membre ajuda a l’altre’. (1983, p. 195)

En una línia semblant, tot remetent sant Gregori, afirma el religiós: “Raó és, segons que deïa sant Gregori en los seus *Morals* car l’hom havent saviesa ha Déu, e lo món, e si mateix; e sens ella es una gran bèstia, indigna d’habitar entre els hòmens” (1983, p. 184). Per tant, la ciutat esdevé el lloc que l’home culte ha d’habitar i, no fer-ho, el converteix en *homo rusticus*, lluny de la possibilitat de ser un bon cristià. Encara més:

Après d’açò lo dit doctor aporta a propòsit la paraula de l’apòstol al·legada tantost desús, ensenyant com cascun bon hom de la comunitat és e deu ésser ver membre e viu de la cosa pública e deu haver la manera que membre viu ha en lo cos, en què viu. (1983, p. 184)

Així mateix, si sant Agustí parlava de la ciutat com el lloc de Déu, per molt que distingira entre la llei terrenal i la celestial, en Eiximenis, aquesta

⁴ En relació amb sant Agustí, Renedo recorda que un dels objectius de la cultura medieval era deixar clar si hom havia d’estudiar o no els autors pagans. En aquest sentit, es fa ressò de l’*oposició* entre sant Jeroni i sant Agustí, i considera que “els partidaris de bandejar l’estudi

és també l'espai del burgés, de l'estudiant i, per descomptat, del comerciant.⁴ Perquè, per tal d'al·ludir a la civilització que hem heretada, més enllà de la transmissió duta a terme pels mestres medievals, cal afirmar que “els qui han d'ensenyar els principis i els exemples de l'art de la paraula no són només els mestres, sinó també els predicadors, els llibres, els pares i, en definitiva, tots els bons ciutadans” (Renedo, 2012, p. 84). I és en aquest sentit que Eiximenis explicitava l'obligació dels pares a educar els fills, instruir-los en gramàtica. Ara bé, una instrucció que únicament podria ser possible en la ciutat, tot just, per presentar-se'ns, a parer del menoret, com el lloc on hom pot governar i governar-se si mateix (2012, p. 85). En resum, la ciutat com a l'espai de Déu i del llibre, almenys, fins l'arribada de Rousseau i de l'explotació dels postulats mítics sobre el *bon sauvage*.

Tal com llegim amb Renedo (2012), Eiximenis situa els orígens entre els fills d'Adam. A més, presenta Enos com la primera ciutat de la història. Tot seguint Guillem de Nangis, el franciscà afirma que tardaria a ser “rodejada d'altres ciutats” (pp. 87-87). Als ulls del menoret, és gràcies a aquesta fita –a partir d'Adam– que s'hi pot donar la *translatio*. Segons Renedo (2012), no després de la consolidació de les *urbs*, sinó amb l'origen de les arts mecàniques, que arribà amb els fills de Lèmec, els descendents de Caïn. Per descomptat, li sembla important la tasca encomanada a Noé, així com les *Antiguitats Juidaiques* de Flavi Josep i la llegenda dels dos pilars al·ludida més amunt. En paraules de Renedo:

La construcció dels pilars, un de pedra contra un cataclisme aquàtic i un altre de terra contra un cataclisme igni, està justificada per la necessitat de salvar tot el coneixement adquirit fins aleshores. Els dos pilars són, per tant, l'equivalent en un suport estable de l'arca de Noè: la biblioteca, com diu Fritz (2004, p. 146), al costat de la zooteca. (2012, p. 93)

Si déiem que el poder podria fer servir textos perquè allò considerat com a digne fora recordat, segons i conforme la tradició, Renedo ens ofereix alguns exemples amb què el franciscà realitzaria una mena de *manipulació* de les

dels autors pagans solien citar com a exemple san Jeroni, mentre que les partidaris de llegir-los i de treure'n profit citaven el testimoni de sant Agustí”. Vegeu Renedo (2010, p. 299).

fonts. En relació amb *Lo Crestià*, l'investigador assenyala que Eiximenis escriu sobre una ciutat arminiana, que, dalt d'una muntanya estant, s'hauria salvat del perill de les aigües. Tanmateix, Renedo insisteix que Flavi Josep no esmenta dita ciutat enlloc, tot i que Eiximenis hi explicita la seua ubicació (2012, p. 95). D'entre les intertextualitats desplegadas, no ens estem de remetre, novament, a l'edificació de Babilònia per part de Nemrod, així com a la dels dos pilars (de metall i rajola), construïts perquè hom s'assegurara la transmissió del coneixement sobre l'astrologia i la geometria.

Nemrod, per tant, no és només, a les planes del *DC*, el fundador de la primera ciutat després del diluvi, sinó també, sota la suggestió d'una profecia, gairebé el fundador del primer imperi de la història. Amb ell comença, doncs, la *translatio imperii* i continua, amb la construcció dels pilars de metall i de rajola, la *translatio studii*. (2012, p. 100)

Si Eiximenis afavoreix les ciutats, així com els seus ciutadans i, per extensió, la Corona d'Aragó, posa "en relleu que les ciutats havien jugat aquest paper gairebé des dels orígens de la humanitat" (2012, p. 107). I, tanmateix, aquesta lectura ens porta a un parell de reflexions més. D'una banda, al *Llibre de Daniel* que, segons Fenzi (2015), hauria estat escrit, probablement, entre les guerres jueves contra Antíoc IV. D'altra, als somnis amb què el profeta narraria el futur a Nabucodonosor, les profecies cap al regne etern.

Aquest és el somni, i ara en direm la interpretació al rei. A tu, rei i rei de reis, el Déu del cel t'ha donat l'imperi, el poder, la força i la glòria. Ell ha posat a les teves mans els homes, els animals i els ocells, onsevulla que visquin, i t'ha donat autoritat sobre tots ells. El cap d'or, ets tu.

Després s'alçarà un altre imperi inferior al teu, i acabat, un tercer imperi de bronze que dominarà tota la terra. Un quart imperi serà fort com el ferro, que tot ho fa miques i tot ho destrossa; i, com el ferro, els farà miques i els trencarà tots. Has vist els peus amb els seus dits en part d'argila de terrissaire i en part de ferro, perquè serà un regne partit; tindrà en part la força del ferro que has vist barrejat amb l'argila, però, com que els dits dels peus eren en part de ferro i en part d'argila, per una part el regne serà fort i per l'altra fràgil: has vist el ferro barrejat amb l'argila, perquè s'uniran amb un parentiu humà, però no lligaran l'un amb l'altre, tal com el ferro no lliga amb l'argila.

En temps d'aquests reis, el Déu del cel farà que s'alce un Regne que mai no serà destruït ni passarà a cap altre poble. Farà miques i aniquilarà tots aquells altres regnes, però ell es mantindrà per sempre. Per això has vist que es despenia de la muntanya una pedra sense que ningú la tocara i feia pols el ferro i l'argila, el bronze, la plata i l'or. Per endavant, el gran Déu ha fet saber al rei què succeirà. El somni és veritat, i la interpretació, segura. (Dn 2, 36-45)

4. ARNAU DE VILANOVA I ELS TEMPS FINALS

Si fins ara hem seguit algunes de les aportacions amb què Fritz i Renedo han reflexionat al voltant de com hom pensà l'origen, tot servint-se tant del Diluvi Universal com d'altres referències bíbliques o, inclús, de les ciutats naixents com a espais per a esdevindre, als ulls d'Eiximenis, un bon cristià, la nostra intenció és ara la d'atendre el pensament d'Arnau de Vilanova, anterior cronològicament al del menoret gironí.⁵

I és que nostàlgic d'una església primigènia, l'Arnau de Vilanova més espiritual no únicament tingué al cap l'inici del cristianisme personificat en Crist, sinó que oferí una proposta escatològica, i la *Confessió de Barcelona* (CB) ens val d'exemple, en què advertia dels perills de la vinguda de l'Anticrist, que cabalísticament pronosticà per a la darrera del segle XIV, en un moment de crisi religiosa, que, al seu parer, no faria sinó augmentar.

No entrarem ara en les intencions amb què el metge medieval va llegir la CB davant Jaume II l'11 de juliol de 1305; tampoc en les intertextualitats entre aquesta obra i la *Confessió Ilerdensis* (CI), estudiada a bastament per Mensa i Valls (2023), més aviat, pensarem el metge medieval allà on denuncia el comportament dels falsos religiosos –els teòlegs de París i dominics en general, que defineix com a “lops rabats, ço és, plens de cobesa e d'enteniment e desig de sostraer los béns temporals” (Vilanova, 1947, p. 119)–, així com la suggerència perquè hom es guarira de l'Anticrist mitjançant la caritat; que tant els creients com els infidels fugiren de l'amor de les coses terrenals –materials, diríem hui–, i es lliuraren a qui no té principi ni final, segons resa l'Apocalipsi. Efectivament, si mestre Arnau pensà l'origen, projectà la catàstrofe cap a endavant.

⁵ Per veure les influències de Vilanova en Eiximenis, sobretot, en el primer del *Crestià*, consulteu Robles (2010, pp. 251-253).

No obstant això, encara que Vilanova no va reeixir en els seus presagis, partí del cristocentrisme. A parer de Santi, la intenció del metge medieval fou la de renovar una església que entenia malalta (1987, pp. 115-116), i desitjà sanar-la a partir del que agafava d'ací i d'allà, açò és, de les profecies que trobà a l'Antic Testament, que actualitzava per al seu present. Podríem dir que *traduïa* des d'aqueixos textos en què, al capdavant, és Déu qui s'enuncia a si mateix. Si tal com hem vist, la catàstrofe se'ns presenta com a fundadora, Arnau de Vilanova tracta d'esbrinar quan serà que aquesta ocorrerà. Tampoc pensem que siga de franc que, almenys en un primer moment, el metge medieval pensara Déu lingüísticament, segons interpretem en llegir l'*Allocutio Super Significatione Nominis Tetragrammaton*.

El darrer punt de vista que volem referir és el de Fenzi (2015), que, demanant-se per la intenció amb què les societats tracten de mantindre l'*statu quo*, així com remetent a la *translatio*, al·ludeix a la idea del temps, vista per l'home medieval, en termes generals, com a lineal –poc dinàmica, s'entén–, com una mena d'experiència de la pèrdua: “la distanza che ogni volta divide l'uomo da un'età dell'oro irrecuperabile” (2015, p. 172). Parlem del viatge entre la transferència del coneixement i la seua lectura, almenys quan hom entén que, per molt que totes dues puguen ser imposades pel poder, només manté una relació d'aproximació a la cosa –al saber–, tal com ens ensenyarà Montaigne.

En tot cas, en esmentar el profeta Daniel, Fenzi destaca Crist com la figura amb què podrien unir-se les diferències entre els hòmens i, per tant, les dels seus sabers, això sí, sota el prisma de la religió i, sobretot, en la mesura en què l'ésser humà esdevé ciutadà i, al seu torn, cristià, tal com assenyalàvem amb Eiximenis. La *translatio* es vincula amb les Sagrades Escripures, però per a fer-ne difusió, sobretot, quan Crist es representat com a custodi de la pau en la Terra; metge i sanador, per a mestre Arnau, així com “Gramàtic i doctor etern” (Mensa i Valls, 2022, p. 127). Perquè, en definitiva, l'intel·lectual de l'Edat Mitjana es representa com a garant d'un saber i, tanmateix, el seu *naixement* cal cercar-lo, però, en el moment en què l'imperi romà deixà de considerar el cristianisme com a secta, tot admetent aquesta religió com a creença pròpia: “partire dalla selvatica condizione primitiva, come un processo indirizzato dalla provvidenza verso la monarchia universale” (Fenzi, 2015, p. 174). En definitiva, la *translatio* no és sinó una història tot passant per la patristica, per tal d'anar més enllà, inclús, del concepte d'humanitat establert des de Roma (Fenzi, 2015, p. 175).

Pel que hem dit, els intel·lectuals medievals se senten transmissors del coneixement de l'Antiguitat, hereus d'un domini a *compartir* i, alhora, insistim, garants de la civilització, raó per la qual miren enrere i es demanen pels orígens. En aquest sentit, reflexionar la *translatio studii* i la *translatio imperii* ens serveix també per a rumiar al voltant de la transferència filosòfica entre regnes i estats, entre el saber clàssic d'Atenes i la lectura que d'aquesta sapiència es fa tant a França com a Anglaterra, com a mínim, fins que París esdevé un mite de la civilització europea, si escau, amb la Matèria de Bretanya damunt la taula, assumpte no massa allunyat del temps en què naixen les Universitats mentre l'escolàstica fa la seua partida; un món complex on la propaganda es veu sacsejada: “il trasferimento della cultura classica entro i saperi moderni, ma si celebra piuttosto, e senza mezzi termini, il trionfo della scolastica sopra e contro quella cultura” (Fenzi, 2015, p. 197).

5. NOTES PER A UN FINAL

Amb una intensitat diferent a la de l'intel·lectual medieval, també l'ésser humà de hui en dia té la intenció de deixar petjada i configurar, per tant, un relat. A més, si no anem errats, aquest desig augmenta en la mesura en què hom esdevé conscient que habita un context catastròfic. Actualment, ben bé en podríem parlar del canvi climàtic, així com de les guerres, inclús, les que, per altres vies, van més enllà de les armamentístiques. A cavall entre els segles XIII i XIV, però, Arnau de Vilanova va creure que el món en què vivia es feia miquetes irremeiablement, i gràcies i malgrat aqueixa sensació, que traspua la seua obra, paga la pena demanar-nos per quina és la distància que ens separa d'aqueixa idea, llunyana, de bones a primeres, del nostre temps. Hui, les tecnologies ens permeten emmagatzemar el *coneixement* en un núvol, tot i que potser ningú ha calibrat de veritat –i insistentment– què pot ocórrer si el núvol s'enlaira.

Al nord d'Europa, a Svalbard (Noruega), existeix el Salbard Globale Frøhvelv, una mena de nau de Noé a prova de terratrèmols, dissenyada per a guardar milers de llavors de plantes i salvaguardar-nos d'una catàstrofe mundial.⁶ No únicament els hòmens i dones del passat s'han preocupat per deixar un llegat,

⁶ Vegeu: [<https://ja.cat/RTzJq>] (Darrera consulta, maig de 2025).

la contemporaneïtat tampoc pot fugir de dita tasca. I tot sembla ocórrer mentre els centres de les ciutats europees medievals esdevenen *artificials* i simulen les imatges que hom pot veure en visitar les pàgines web que les representen, mentre que el concepte de ciutadà es dilueix en el d'un turista sense nom.

6. DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERÉS

L'autor declara que no existix cap conflicte d'interés de caràcter financer, personal, acadèmic o institucional que haja pogut influir en el desenvolupament, els resultats o la interpretació dels continguts exposats en l'article titulat "La translatio studii i la translatio imperii: paraula, origen i temps finals en Arnau de Vilanova i Francesc Eiximenis".

Així mateix, manifesta que l'article és resultat d'una investigació objectiva i autònoma, desenvolupada sense condicionants externs que comprometen la seua imparcialitat acadèmica.

7. FINANCIACIÓ

Aquest article s'ha realitzat al si del projecte Arnau de Vilanova, entre medicina y religion: manuscritos, edicion y base de datos, PID2023-146830NB-I00, finançat pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Agencia Estatal de Investigación (Proyectos de Generación de Conocimiento y Formación de Investigadores Predoctorales, Convocatòria 2023).

8. BIBLIOGRAFIA

Cifuentes, Ll. (2006). *La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement*.

Edicions de la Universitat de Barcelona.

Eiximenis, F. (1983). *Lo Crestià*. Edicions 62 i Moll.

Fenzi, E. (2015). Translatio studii et imperii. Appunti per un percorso. *Interfaces, 1*, 170–208.

- Fritz, J. (2004). La légende des colonnes de marbre et de brique. *Cahiers de civilisation médiévale*, 47(186), 127–151.
- March, R., i Haba-Osca, J. (2023). Beowulf, el origen del héroe. En D. Ortega-Sánchez i A. López-Padrón (Eds.), *Educación y sociedad: claves interdisciplinarias* (pp. 894–903). Octaedro.
- March, R., i Haba-Osca, J. (2024). Una hibridació i una relectura dialèctica medieval de Jofre de Foixà. En D. Ortega-Sánchez i V. Onrubia-Martínez (Eds.), *Educación a través del conocimiento. Nuevas investigaciones e innovaciones* (pp. 144–151). Octaedro.
- Mensa i Valls, J. (2012). La vernacularització al català de textos profètics, bíblics i teològics en la Confessió de Barcelona d'Arnau de Vilanova. En A. Alberni, L. Badia, Ll. Cifuentes i A. Fidora (Eds.), *El saber i les llengües vernacles a l'època de Ramon Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització* (pp. 45–56). Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
- Mensa i Valls, J. (2022). La Bíblia en l'obra d'Arnau de Vilanova. En J. Santanach, J. Ferrer i S. Dalemus (Eds.), *La Bíblia en la literatura catalana* (pp. 123–149). Publicacions de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes i Universitat de Girona.
- Mensa i Valls, J. (2023). *La confessio Ilerdensis. Estudi, edició i traducció*. Universitat de Lleida.
- Montesinos i Martínez, J. (2010). La ciutat ideal de Francesc Eiximenis i la València del XIV. En R. Ferrer Navarro (Ed.), *Eiximenis i la seua obra* (pp. 163–187). Acadèmia Valenciana de la Llengua.
- Renedo, X. (2010). Eiximenis, sant Agustí i sant Jeroni. L'estudi de la Bíblia i de les arts seculares segons Eiximenis. En R. Ferrer Navarro (Ed.), *Eiximenis i la seua obra* (pp. 299–311). Acadèmia Valenciana de la Llengua.
- Renedo, X. (2012). Ciutats, regnes i universitats: *Translatio studii et imperii* i història de les ciutats en el *Dotzè del Crestià*. En A. Alberni, L. Badia, Ll. Cifuentes i A. Fidora (Eds.), *El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització* (pp. 81–109). Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
- Robles, L. (2010). Francesc Eiximenis, O.F.M.: Economia i moral en l'edat mitjana. En R. Ferrer Navarro (Ed.), *Eiximenis i la seua obra* (pp. 247–257). Acadèmia Valenciana de la Llengua.

- Sabaté, F. (1997). La edad media en nuestro presente. *La historia medieval en la enseñanza. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*, 14, 23–26.
- Santi, F. (1987). *Arnau de Vilanova. L'obra espiritual*. Dip. Provincial de València.
- Vilanova, A. (1947). *Obres catalanes. Volum I: Escrits religiosos*. Barcino.

